

Presentation of the book Federalism in America and the COVID-19 pandemic

González Parodi, Gretchen

 Gretchen González Parodi gretagon@gmail.com
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad
Azcapotzalco, México

Analéctica
Arkho Ediciones, Argentina
ISSN-e: 2591-5894
Periodicidad: Bimestral
vol. 10, núm. 61, 2023
revista@analectica.org

Recepción: 19 Septiembre 2023
Aprobación: 24 Octubre 2023

URL: <http://portal.amelica.org/ameli/journal/251/2514743004/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10459570>

Resumen: En este contexto, los integrantes del Seminario reflexionamos en torno a la pandemia de COVID 19 y nos planteamos una pregunta de investigación ¿Cómo enfrentan los Estados Federales la pandemia? Y después de varias reuniones concluimos en la importancia de analizar los retos y desafíos de los Estados Federales en el continente americano, ya que es la región donde nos ubicamos geográficamente. Como resultado organizamos un Coloquio Internacional sobre el Federalismo y COVID-19, el que sin embargo no fue suficiente ante ingente problema global y nos propusimos elaborar un libro colectivo con participación de diversos actores de la sociedad americana y plasmar la situación específica.

Palabras clave: federalismo, Covid 19, América.

Abstract: In this context, the members of the Seminar reflect on the COVID 19 pandemic and ask ourselves a research question: How are Federal States facing the pandemic? And after several meetings we concluded the importance of analyzing the challenges of the Federal States in the American continent, since it is the region where we are geographically located. As a result, we organized an International Colloquium on Federalism and COVID-19, which, however, was not enough in the face of an enormous global problem and we set out to prepare a collective book with the participation of various actors in American society and capture the specific situation.

Keywords: federalism, Covid 19, America.

Buenas tardes a todos

Muchas gracias por la invitación, es un honor estar en El Colegio Mexiquense, espacio abierto a la discusión académica y a la investigación. Agradezco particularmente al Dr. Juan Carlos Martínez Andrade, investigador destacado de este reconocido Centro de enseñanza e investigación, quien coincidentemente, es colaborador en el libro, con un capítulo en torno a la descentralización fiscal, y además es quien nos hiciera la invitación para presentar nuestro libro y departir con ustedes, profesores, estudiantes y público que nos siguen en las redes sociales, en torno al Federalismo en América y la Pandemia de COVID-19.

También agradezco a los organizadores de la 14ª Feria del Libro de las Ciencias Sociales y las Humanidades por incluir la obra de la Universidad Autónoma

Metropolitana a su programa de actividades en el marco de las vísperas del Bicentenario del Estado de México, que además agrego y hago énfasis en que el próximo año 2024 se cumplen los 200 años del federalismo mexicano, cuya oportunidad de festejo y reflexión será motivo de emprender otras actividades orientadas a fortalecer esta forma de gobierno en México.

Entrando en materia hago mención al contexto global en términos generales. Desde finales de 2019 y principios de 2020 comenzaron a presentarse casos del COVID-19 en varios países a gran escala, al grado que la Organización Mundial de Salud, la reconoció como emergencia sanitaria mundial y recomendó diversas acciones para evitar el aumento de contagios y muertes, instando a los Jefes de Estado y Jefes de Gobierno a implementar acciones preventivas orientadas a reducir la interacción interpersonal, el reajuste de políticas sanitarias y las adecuaciones en cada país.

Esta situación representó una nueva coyuntura y paradigma global que implicaba acciones inmediatas y retos mayúsculos para gobiernos, empresas y ciudadanos. Particularmente existió una gran presión para los sistemas nacionales de salud para brindar la atención a la población vinculada con la pandemia y simultáneamente mantener el acceso a la salud en general.

La Organización Mundial de la salud, OMS, declaró la pandemia de COVID-19 el 30 de enero de 2020 y después de tres largos años, el 5 de mayo de este año 2023, la misma OMS declaró el fin de esta pandemia.

La enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, llamada por la OMS coronavirus COVID-19, es una enfermedad infecciosa, respiratoria aguda, de muy rápida expansión, la que se consideró como de emergencia de salud pública y de preocupación para todo el mundo.

La pandemia que dejó muerte y secuelas con diferentes grados de intensidad, en muchos de los sobrevivientes.

Desde el Seminario de Investigación Fortalecimiento del Federalismo Mexicano, adscrito al Departamento de Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, que es un espacio de investigación creado en el 2013, el que tengo el la distinción Coordinar, mismo que justamente este año 2023, estamos celebrando la primera década de tener como objeto de investigación al federalismo mexicano estudiado desde la perspectiva de la administración pública y la ciencia política, hemos podido contribuir a evidenciar, en distintas investigaciones y encuentros académicos, el problema nacional vinculado con la centralización del poder. En estos años se han concretado diversas actividades como foros y Coloquios internacionales

y colaboración con instituciones como el Senado de la República que tiene a los representantes territoriales de las entidades federativas y por ende del Pacto Federal.

En este contexto, los integrantes del Seminario reflexionamos en torno a la pandemia de COVID 19 y nos planteamos una pregunta de investigación ¿Cómo enfrentan los Estados Federales la pandemia? Y después de varias reuniones concluimos en la importancia de analizar los retos y desafíos de los Estados Federales en el continente americano, ya que es la región donde nos ubicamos geográficamente. Como resultado organizamos un Coloquio Internacional sobre el Federalismo y COVID-19, el que sin embargo no fue suficiente ante ingente problema global y nos propusimos elaborar un libro colectivo con participación de diversos actores de la sociedad americana y plasmar la situación específica.

Una vez definido que se elaboraría como producto académico un libro colectivo para analizar la problemática global y los retos nacionales ante la pandemia, se plateó como objetivo de la obra conocer y contribuir a diagnosticar la situación del federalismo en los países federales de América, estos son: Argentina, Brasil, Estados Unidos de América, México y Venezuela. Con la delimitación territorial al continente americano y los estados federales, la convocatoria e invitación incluyó a expertos en federalismo integrantes de instituciones nacionales e internacionales para un análisis del problema desde la interdisciplina y una visión integral del contexto de pandemia. Esta ruta implicó la participación de actores del ámbito académico y legislativo, para abordar la complejidad de los enfoques de federalismo y factores clave que inciden en las políticas públicas para el tratamiento de la COVID-19

En la introducción del libro sostengo que la obra “ofrece al lector la oportunidad de revisar, desde distintas visiones metodológicas y políticas, los efectos de las variadas opciones y repercusiones de la toma de decisiones ante las situaciones críticas que los líderes de los países federales de la región, han optado para dar su solución, según el caso, a efectos de evitar y resolver los problemas sociales, políticos, educativos y económicos que esta situación conlleva; en particular, se analiza si se considera que la pandemia del COVID 19 se ha convertido en un centro para la acción del fortalecimiento del federalismo o si el tema es sólo un aspecto coyuntural y punto de reflexión sobre sus errores y dificultades para la instrumentación de las políticas públicas de salud y sanitarias en el siglo XXI.”

Me permito citar algunas consideraciones y precisiones del contenido del libro:

El libro centra la atención en los años 2020 y 2021, esto es, que no se estudia toda la etapa de vigencia de la pandemia en los tiempos señalados la OMS, ya que la convocatoria para la elaboración del libro se realizó durante 2021 y se editó a fines de 2022. Esto se aclara para que el lector tenga presente la temporalidad de los estudios realizados en los países mencionados.

Otra consideración del libro es que se centra en la acción del gobierno, y no del sector privado ni social, pues la intención fue resaltar el papel que juegan los Estados Federales frente a un problema global, común para la humanidad y, cómo los gobernantes respondieron ante las recomendaciones internacionales y las nacionales, con base en la situación concreta de cada país en un periodo determinado.

Entre las consideraciones resalto que destacan cuatro factores clave en el análisis del libro, estos son los factores político, jurídico, científico y la coordinación intergubernamental.

El aspecto político influyó de forma determinante en la toma de decisiones de los gobiernos por las diferencias doctrinarias y partidistas entre los Jefes de Estado y los Gobernadores, así como la tendencia a la concentración de poder y centralización por parte de los gobiernos federales, en detrimento de los estatales. Situación que ocasionó escenarios de relativo orden o desorden, por la diversidad de los criterios en la aplicación de las recomendaciones de la autoridad sanitaria, y la consecuente e indeseable superación del ámbito de competencias de cada orden de gobierno.

Con respecto al factor jurídico, los estudios retoman que cada Estado Federal cuenta con un orden jurídico que brinda la distribución de competencias de los órdenes de gobiernos en materia sanitaria y la nueva normalidad en el marco de la pandemia que derivó en distintas acciones basadas en desafiantes políticas públicas, acuerdos y cooperación para reducir los impactos negativos de la pandemia.

El factor científico tuvo un impacto notable como referente, no solamente para los gobernantes, sino también en aspectos técnicos para realizar los ajustes y adaptación de los distintos sistemas de salud para la conversión hospitalaria para responder a la demanda ciudadana y resolver los problemas públicos vinculados con los efectos de la pandemia y el acceso a los servicios de salud ordinarios.

En cuanto al factor de la coordinación intergubernamental, el que alude a los órdenes de gobierno tanto federal como locales, esto es lo correspondiente al sector público, particularmente sobresalió la tensión en las relaciones intergubernamentales entre el gobierno federal y los gobiernos estatales o locales, lo que permitió identificar las políticas públicas en periodos determinados y la coordinación institucional entre diversos actores, así como la definición de las competencias en materia de salud y sanitarias, vinculadas con el presupuesto público, entre otros.

Me permito enumerar algunas de las aportaciones del libro:

- El Federalismo en América y la pandemia de COVID 19 contribuye a los estudios del federalismo americano respecto a la pandemia en la fase inicial y de mayor crisis sanitaria, lo que suma a identificar las fortalezas y debilidades de los Estados Federales de la región.
- Encontramos que las políticas públicas dictadas y adoptadas en cada país atendían a sus propias características y capacidades. En uno de los países lo primero que se decidió fue establecer una barrera de control sanitario, para evitar la contaminación foránea, para lo cual se decidió impedir los viajes internacionales, como barrera directa al mundo exterior donde la contaminación era muy elevada y creciente.
- El Libro presenta los resultados de los procesos de estudio y análisis del federalismo mexicano y de ahí, la necesidad de incursionar en otras realidades nacionales para conocer la forma en que se estaban organizando los sectores de la salud en los otros países de la región, así como que tanto incidía la realidad federalista y política, en las que como México estaban enfrentando la pandemia del COVI-19, nueva, inesperada y de acelerada expansión para todos.

- Este libro pretende contribuir al análisis exhaustivo de la relación Federalismo y la pandemia COVID-19 en el continente americano respecto a las relaciones intergubernamentales y distribución de competencias en diversas materias como salud, presupuesto, gasto, atribuciones y factores políticos prevalecientes y concretos en cada Estado Federal.
- Invita a la reflexión para comenzar nuevos estudios de las maneras cómo los distintos modelos federales enfrentar una pandemia con problema global y nacional comunes y estar mejor preparados para un contexto de crisis y situación paradigmática.
- Identifica alternativas para fortalecer el federalismo como forma de gobierno y que este pueda ser real y no solamente una aspiración.
- Pretende ofrecer un diagnóstico de la eficacia del federalismo en la etapa más crítica y de mayor incertidumbre en el mundo y, la demanda de acciones inmediatas de los gobiernos. Y con esto tener los modelos y estructuras federalistas con más detalle en un entorno de grave crisis.
- Posibilita ahondar en el conocimiento de la situación concreta del grado de centralización ver sus, la descentralización del poder, en cada país en los estudios y las políticas públicas implementadas.
- Se vislumbran los aciertos y errores en la coordinación intergubernamental y las particularidades en la toma de decisiones de los actores del sector público, para así atender, mitigar y hacer frente los efectos del virus SARS-CoV-2, al que conocemos como coronavirus COVID-19

Para concluir esta presentación, diré que la apreciación de los resultados de los muchos estudios y análisis, contenidos en el libro es que: **los Estados federalistas de América necesitan emprender una delicada tarea, política y administrativa, postergada, de reformas al marco jurídico que permitan fortalecer las estructuras federalistas, en cada uno de los países estudiados, Argentina, Brasil, Estados Unidos de Norte América, México y Venezuela, en los que se advierte la necesidad de determinar nuevas atribuciones a los diferentes poderes públicos de las entidades federales y de las provincias.**

En suma, los invito muy cordialmente a leer el libro para que se amplíen los conocimientos del federalismo en nuestra América.

Muchas gracias por la atención.